

ОҚ-ҚОРА БЎЁҚЛИ ПОЛОТНО

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14645186>

Муслимбек ЙЎЛДОШЕВ,

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими

TDSHU dotsenti, Toshkent, O‘zbekiston

Tel: +998 90 949 15 51;

Email: muslimyu@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада таниқли адиб И.Калашиников қаламига ман-суб икки жилдли “Шафқатсиз аср” номли тарихий роман ва уни ўзбек тилига аздариб, китобсеварларга армузон этган мутаржимнинг мазкур роман таржимаси тарихига оид қизиқарли хотиралари, фикр-мулоҳазалари ўз аксини топган.

Калит сўзлар: “Шафқатсиз аср”, Мўғулистон, Дашти Қипчоқ, туронзамин, аслият, полотно, бадиий таржима.

Аннотация. В данной статье речь идет о двухтомном историческом романе известного писателя И.Калашиникова «Жестокий век», даны интересные воспоминания и мысли переводчика, который перевел роман на узбекский язык и подарил читателям, любителям исторических романов.

Ключевые слова. «Жестокий век», Монголия, Дашти Кипчак, туранзамин, оригинал, полотно, художественный перевод.

Abstract. This article is about the two-volume historical novel by the famous writer I. Kalashnikov “The Cruel Age”; interesting memories and thoughts of the translator are given, who translated the novel into the Uzbek language and presented it to readers and lovers of historical novels.

Key words. “Cruel Age”, Mongolia, Dashti Kipchak, turanzamin, original, canvas, literary translation.

Болалик йилларимда китобга бир меҳр кўйганим бўйича, то ҳануз унинг кўчасидан тонмаганман. Мактаб кутубхонасининг энг ашаддий аъзоларидан бири эдим десам, ишонаверинг. Ўзимизнинг китоблар тугагандан сўнг, кутубхоначимиз менга “Катта ҳовуз” деган маҳалладаги болалар ва ўсмирлар кутубхонасига йўлланма берган. Бу “Оқилон” маҳалласидан кейинги трамвай бекатининг ўзгинасида эди. Авваллари кимнингдир уйи бўлган бу маскандаги ўзимнинг ёшимга тўғри келадиган барча китобларни ўқиб бўлганман. Кейин у ердаги кутубхоначи мени 35- автобус йўналишидаги “Пахтакор” маҳалласидаги

кутубхонага жўнатган. Кутубхонадан кутубхонага ўтиб борарканман, табиийки ёшим ҳам улғайиб, ўқийдиган китобларим сафи ҳам кенгайиб борган. Энди кутубхоначиларим эмас, ўзим ҳам мустақил китоб излаб топа оладиган бўлганман. Шу йўсин “Чор-су” бозори ичидаги “Турон” кутубхонасига келиб қолганман.

Ўша давр муаллифларининг китоблари орасида бир нечтасини жуда ҳам севиб мутолаа қилардим. Кейин уларни қайта-қайта ўқиганларим ҳам ёдимда. Ойбекнинг “Болалик”, Назир Сафаровнинг “Кўрган кечирганларим”, Ғафур Ғуломнинг “Шум бола”, Абдулла Қаҳҳор ҳикоялари, повесть ва қиссаларини ва албатта, Худойберди Тўхтабоевнинг “Сариқ девни миниб” асарларини эслаймман. Бунга қўшиб В.Катаевнинг “Полк ўғли”, И.Тургеневнинг “Оталар ва болалар”, “Овчи хотиралари”, Вальтер Скотнинг “Квентин Дорвард”, Жюль Верннинг “Сув остида саксон минг километр”, Фенимор Купернинг “Изкувар”, Майн Риднинг “Бошсиз чавандоз” ва Герберт Уэллснинг “Оламлар уруши” сингари рус ва Ғарб классикаси намуналарини ўша йиллардаёқ ўқиб юрардим. Муаллифи хотирамда йўқ, “Қоплон дара тутқунлари” номли болалар учун ёзилган бир роман ўқиганим ва у менга ниҳоятда таъсир қилгани эсимда. Яна бир нарсани айтишим керак, ўша йилларда нашр қилинган “Ўзбек халқ эртаклари” деган китобим бўларди. Шу китобни ҳар ёз албатта бир маротаба янгидан ўқиб чиқар эдим. “Бўз бола”, “Моҳистара”, Сеҳрли гилам”, “Невлай”, “Қирон ботир”, “Уч оға-ини ботирлар” сингари беғубор эртаклари бола тасаввуримни кўз етмас кенгликларга олиб қочгани ёдимда. Ўша китоб бўлса, ҳозир ҳам маза қилиб ўқир, набираларимга ҳам жон деб ўқиб берган бўлардим. Негадир кейин шу китоб йўқ бўлиб кетиб, ўрнига жулдурвақи, қайчилаб ташланган, бир варақ-бир ярим варақ ҳолига олиб келиб қўйилган лаҳтак эртаклар босиб кетди. У китобда эса эртаклар тамом бўлмасди. Бадиий тасвир, эртакчиларнинг тўқимачиликлари жуда ҳам топиб, китобхоннинг кўнглига айна мос тушадиган қилиб ифода этилганлигидан ҳам ўқувчи қўлдан қўйгиси келмасди.

Кейинроқ тарихий асарларга қизиқиш орта бошлади. В. Яннинг “Чингизхон”, “Ботухон”, Явдат Илёсовнинг “Сўғдиёна”, “Анахита қасоси”, И.Ефремовнинг “Таис Афинская”, сингари тарихий мавзудаги китобларини гоҳ ўзбекча гоҳ русчасини топиб келиб ташналик билан ўқир эдим. Яна ҳам бир оз вақт ўтиб, ўзимизнинг тарихимиздан ёзилган асарлар пайдо бўла бошлади, аввал ёзилганлари эса янгидан чоп этилди. Ойбекнинг “Навоий” романи, Одил Ёқубовнинг “Улуғбек ҳазинаси”, Мирмуҳсиннинг “Меъмор”, Миркарим Осимнинг “Темур Малик” ва “Ўтрор” сингари роман ва қиссалари қўлимизга келиб тегди. Бу асарлар ва кейинчалик шу йўналишда ёзилган барча

романларни ўқиб чиқиб, бадиий қувваи-ҳофизамиз ошган бўлса, тарих дарсларида яхши тушунмаган ёки бир-икки соатлик машғулот билан чегараланиб қолган билимларимиз яна ҳам мустаҳкамланди. Ота-боболаримиз, аждодларимиз ва умуминсоният тарихи нималарни бошдан кечирганининг гувоҳи бўлдик. Уларнинг аксарияти менда жуда чуқур из қолдирганидан баъзи китобларнинг боблари ёки бўлимларини бемалол китобдагидай гапириб беришим ҳам мумкин эди.

2001 йили касалхонага тушиб қолдим. Инфаркт хуружидан кейин янгидан ютиб олган ҳаётимнинг биринчи кунларини шифтга қараб термулиб ётиш билан ўтказардим. Туриш, юриш тугул, кимириш мумкин эмас, гаплашиш мумкин эмас, сигарета чекиш мумкин эмас, мумкин эмас, мумкин эмас... Бир ўзим хонада ёлғиз ётаман... Туну кун...бешинчи-олтинчи кунлари тартибни буза бошладим. У ёнбошга ағдариламан. Кейинроқ бу ёнбошга. У врач кириб танбех беради, бу шифокор кириб қийди. Мен эса зерикиб, нима қиларимни билмайман.

Бир куни кеч пайт навбатчи шифокор Хулкар кириб келди. То тонгга қадар бўлимда бўлишини, бирон нарса керак бўлса чақиришим мумкинлигини айтди. Юракни эшитди, босимимни, ҳароратимни ўлчади. Кираётганида қўлида бир китоб бор эди. У мен билан овора, мен эса ўша китобнинг номини ўқиш билан. Хуллас нарироқда стул устида ётган китобнинг устидаги ёзувни ўқий олмадим. Хулкар ўрнидан туриб чиқиб кетар чоғида илтимос қилдим:

– Китобингизни бир кўрсам майлими?

– Майли, мана, кўрақолинг, - дедию менга каттагина, салмоқдор китобни тутқазди. Устига И.Калашников, “Жестокий век” деб ёзилган экан. Ҳаёлим автомат ясовчи Калашниковга кетди. Номи ҳам урушларга мос келади.

– Калашников автомати ҳақидами, - деб сўрадим.

– Йўқ, бу бутунлай бошқа Калашников. У ёзувчи. Минг йил олдинги воқеаларни ёзган бу ерда. Чингисхоннинг туғилиш, ёшлиги, бутун умрини роман қилиб ёзган экан,- деди шифокорим.

– Унда роса қизиқ китоб бўлса керак. Тарихийми, ё ҳаммаси тўқимами?

– Тарихий. Ўша даврда яшаган жудаям кўплаб тарихий шахслар ўз номи, фамилияси билан келтирилган, - деди Хулкар.

– Фамилияси билан? Минг йил аввал фамилиялар бўлган эканми? – дедим.

– Бу ерда мўғулларнинг русларга қарши юришлари ҳам ёритилган-да. Ўшаларни айтяпман. Ўрисларда фамилия бўлганку.

– Ҳа, жуда қизиққа ўхшайди. Мен бу ерда ҳали кўп ётаманми? – деб сўрадим Хулкардан. У ҳам кардиолог врач бўлганидан бундан хабардор бўлиши керак эди.

– Ҳа, яна бир ҳафта-ўн кунлар бор. Инфаркт сизга осонликча тузалмайди, - деди у.

– Унақада эрталаб набатчиликдан кетаётганингизда китобингизни менга бериб кетинг. Келгунигизча ўқиб ётардим, - дедим умид билан.

– Жон деб берар эдим, сизга китоб ўқиш ҳам мумкин эмас-да. Умуман қаттиқ ҳаяжонланиш ҳозир мумкин эмас сизга.

– Китоб-ку бу. Шундан ҳаяжонланиб ҳам зарар қилиши мумкинми одам?

– Э, нима деяпсиз! Одамлар китоб ўқиб уввос солиб йиғлайдилар-ку! Бу ҳаяжонланишмасми?

– Бундан-ку хабарим бор, лекин, мен қимирламай ётган бўлсам, дориларни ичиб, уколларни олиб, докторлар эътиборида ётган бўлсам...

– Шунинг учун ҳам мумкин эмас-да. Бир оз вақт ўтсин, юрагингиз қонашдан тўхтаб, жароҳати битсин, кейин ўқийверасиз. Майли, мен энди борай, ҳали яна кираман, - деди-да, врач чиқиб кетди. Ростанам менинг олдимда у кўпроқ қолиб кетган, ҳали олдинда бошқа беморларни ҳам кўриб, хол сўраб чиқиши керак эди.

Яна уч-тўрт кун ўтиб, ўтиришга рухсат текканидан сўнг, барибир ўша китобини сўраб олиб қолдим. Ётавериб роса уйкуга тўйиб олганимдан, деярли туни билан ўқир, воқеаларга киришиб кетганимдан кўзимга асло уйқу келмасди. Гапнинг қисқаси ё икки кун ё уч кунда китобни тугатиб бўлдим, аммо эгасига қайтиб бергим келмади. Шошилиб ўқиб ўтиб кетган жойларимни қайтадан ўқиб чиқар, ўзимга ёққан лавҳаларини қайта-қайта мутолаа эдим.

Касалхонадан чиққач, уйга мени кўргани келган Шухрат укам билан гаплашиб ўтириб, ўша китоб эсимга тушиб қолди.

– Менга мана шу китобдан топиб келасан. Ўз-ўзимга! Қайтиб бермаслик шarti билан. Сен ҳокимиятда ишлайсан, топа оласан. Ҳудудларингизда неча юзлаб кутубхоналар бор. Биттасидан чиқиб қолади,- дедим.

– Шунақа қизиқ китоб эканми, жуда ёниб кетяпсиз?- деди у.

– Ҳа, зўр китоб экан, бир марта ўқиб, тўймадим. Касал пайт китоб ўқигандек бўлмас экан одам. Қайтадан ўқимоқчиман,- дедим.

– Майли, ўйламанг. Топтирамиз. Китоб муаммо эмас. Кутубхоначилар ҳам ким келаркин, деб ўтиргандир,- деб мени хотиржам қилмоқчи бўлди Шухрат.

– Менга қара, мен жиддий айтяпман. Китобни кейин қайтариб бермайман. Сендан менга совға бўлади. Шуни эсингдан чиқарма, – дедим кулиб.

Шундай қилиб, китоб кўлимга келиб етган. У менга келгунича укамнинг ўзи, бошқа жиянлару, сингиллар ҳаммаси ўқиб чиқишибди. Бу ҳам етмагандай, қачон бир ерга тўпланиб қолишса, мавзу – “Жестокий век” бўлади. Дарров муҳокамага киришиб кетишади. Униси бир образни ёмонласа, бошқаси бошқа

бир воқеани эсга солиб, кулишиб кетишади. Китоб ичидаги энг қизиқ лавҳаларни соатлаб мулоҳаза-мушоҳада қилиб ўтиришади. Кейин, яна биттаси сўраб, қайта ўқиб чиқиш учун олиб кетади. Қўлма-қўл!

Бир вақт, “нима учун шу китобни менинг ўзбекларим, китобсевар, билимдон, тарихни севувчи юртдошларим ўқиши керак эмас, нима учун у ўз тилимизда, таржима қилинган ҳолида китоб жавонларида турмайди, нимага менинг халқим шу китобдан маҳрум”, деган савол ўйимга келди. Унинг таржимаси борми, йўқлигини суриштира бошладим. Ҳеч ким бу китобнинг борлигини ҳам билмади. Ўзбекчаси турсин, русчасидан ҳам кўпчилик беҳабар экан. Қўшни республикада беш-олти марта қайта нашр қилингани ҳолда, бизда бир марта ҳам чоп этилмаган экан. Мана шунда жароҳати эндигина битган юрагимга яна бир олов тушди. Балким чўғ тушгандир. Лекин кейинроқ у олов бўлиб алангалана бошлади. Ҳаттоки ўн йиллар нари-бериси қўлига китоб олмаганлар ҳам уни сўраб олиб кетишар экан, қанчадан-қанча одам бу китобдан маънавий завқ олиши мумкинлигини ўйлаб кетдим.

Кейин солиштира бошладим: бундан аввал ўқиган биронта ҳам тарихий китобларимга ўхшамас, ўзининг тили, тасвирий бўлақларининг ранг-баранглиги, майда-чуйда ашёларгача билимдонлик билан таърифлангани, муаллифнинг инсон руҳиятининг энг нозик ерларини ҳис эта олиши, аёлми ё эркак қаҳрамони бўлишидан қатъий назар образларни тўлақонли оча билиш санъати билан у алоҳида ажралиб турарди. Эҳтимол, тарихий фактлари, осиеликларнинг неча-неча авлодлари бошидан кечирган қирғинбаротларни бутун фожиавийлиги билан баён эта олиши бошқа асарларда кам учрайдиган ҳодисадир. Тарихий саналарни яхши билиши, турмуш ва рўзғор тавсифларида аниқ-тиниқ этюдлар чиза олиши муаллифга қанчалик заҳматли иш бўлганлигини тасаввур қиласиз. Қўли устидаги томирларнинг гупиллашию, бақбақа остидан оқаётган терни ҳаммамиз ҳам тасвирлаб беролармиз, балки. Аммо, ташқаридан қараганда асло англаб бўлмайдиган ички изтиробларни, қалб тубидаги ўйларни, миядан яшин тезлигида ўтаётган фикрлар ва хулосаларни қандай илиб олиш ва қандай тасвирлаш керак экан а?

Мана шу жиҳатлари билан “Шафқатсиз аср” (“Жестокий век”) романи мени тамоман ўзига маҳлиё қилиб қўйди. Мен уни ўзбек тилига таржима қилишга аҳд қилдим. Аввал таржима қилинганми, йўқми, энди мени ташвишлантирмасди. Ўзим уни қайтадан, ўз кечинмаларим ва англашим бўйича тилимизга ўгиришга қарор қилдим. Мана, у бугунги кунда ўз ўқувчиларини топди ва уларнинг қўлларига етиб борди.

Китобдаги баъзи бир рақамларга тўхталадиган бўлсам, унинг салмоғи, ҳажми ва қамровини тўлароқ ҳис қилса бўлади. Ушбу романнинг ўзбекча

вариантида 281 400 атрофида сўз ишлатилган! Китобнинг русча нашри 718 бет қилиб, 12нчи шрифтда (жуда кичик шрифт) ва катта форматда босилган. Ҳар бир саҳифада ўртача 410 та сўз келтирилган бўлиб, бу бизнинг одатдаги китобларимиздан қарийиб 1,5 марта кўп. Мана шу рақамлардан келиб чиқадиган бўлсак, у одатий ўлчовларда 1100-1150 бетдан иборат улкан китоблигига амин бўламиз.

Асарда 243 дан ортиқ персонаж иштирок этади. Бу исмлари келтирилганлари! “Бобоси”, “Қоровул”, “Кешиктан” сингари номлар билан киритилган яна беҳисоб иштирокчилар ҳам бор. Уларнинг ҳаммалари бир бўлиб, “шафқатсиз аср” одамлари тасвирларини чизишга ёрдам беришади. Тахминан саксон-юз йиллик бир даврни улар билан бирга яшаб ўтасиз.

Романнинг яна бир жиҳати – муаллиф географик кенгликларда эркин ва ижодий ҳаракат қилишида. Бу асарда Осиёнинг ўтгиздан кўпроқ дарёлари, қўлларининг номлари келтирилади. Яна 50дан зиёд жойлар номи, шаҳар ва қалъалар, истехком ва пойтахтлар номи аниқ, тарихий китобларда қандай бўлса, ўшандайлигича келтирилган. Сон-саноксиз ўсимликлар – дарахтлар, буталар, ёввойи ўтлар ҳақидаги тасвирлари билан асарни ва албатта, ўқувчи тасаввурини кенгайтиради.

Исай Калистратович Калашников табиат манзараларини чизар экан, у тавсиф қилаётган жой ва пайтни яққол кўра оласиз. Оқ қоғоз устида биргина қора бўёқ билан шунчалар рангин полотно чиза олганига қойил қоласиз. Баъзи саҳифаларни ўқиётганингизда исиб кетасиз, баъзиларида эса жунжикасиз. Худди шундай, инсон ички кечинмаларини таърифлаётганида ҳам у сизни ё кулдиради, ё йиғлатади ёки беихтиёр қўлингизни мушт қилиб ўтирганингизни пайқаб қоласиз.

Асарнинг яна бир муҳим жиҳати – унинг фалсафий, ахлоқий ва тарбиявий томонларида. Муаллиф саҳройи мўғуллар тили биланми, буддавийлар таълимотига суянибми ва ёки исломий ва носаролик оқимлари панду насихатлари билан сизу бизни бутун асар давомида тартибга чақириб туради. Унутган ҳақиқатларимизни янгилаб, ота-боболаримиздан болаликда эшитган “ёмон бўлади...” қабалидаги тергашлар билан ҳаддимиздан ошмасликка ундаб туради.

Орадан минг йил ўтса ҳам эскирмайдиган, хира тортмайдиган кадриятлар – мардлик, одампарварлик, ватанни севиш (гарчи бир қараганда ўзи кўчманчи, на иморати ва на девори бўлмаган халқ қанақанги ватан ҳақида гапириши мумкиндай кўринса ҳам...), яхшиликка яхшилик билан жавоб қайтариш, кексаларга ҳурмат, шаъни учун ўлиб-тирилиш, ваъдага вафо, туғишганларга меҳр кўрсатиш сингари яна жуда кўп ақидаларни ёдимизга солади, фик-

ратимизни тетиклантиради. Чунки бугунги кунимиз қанчалик шитоб ва бетиним бўлмасин, уларга беписандлик қилган одам жамиятдан жой топа олмайди ва олган улуши кўзга кўринмас бўлиб қолади.

Воқеалар, жангу жадаллар кечаётган ерлар тегишлича Ироқ, Моварауннаҳр, Хитой, Мўғулистон, Дашти Қипчоқ сингари катта-катта давлатлар кўринишида кўз ўнгингизда гавдалантирилади. Чжунду шахридан тортиб, Мозандаронгача, Курдистондан тортиб то Киевгача бўлган ҳудудларда от елдирасиз. Ҳали буюк Гоби саҳроси бўронлари мазасини тотиб кўрсангиз, сал туриб ёйилиб оқаётган Днепр тўлқинлари эпкинларида роҳатланасиз. Кечинмалар ҳам дунё қадар...

Бир қарасангиз боши танасидан жудо қилинаётган мусулмонга ачиниб турсангиз, кейинги бўлимларда бутпарастларча “ёғоч эшак” устида қатл қанақа бўлишини кузатишингизга тўғри келади...

Ўзлари алоҳида, ёки биз – туркийларнинг уруғларига кирувчи 40 га яқин уруғлар ва қабилалар, уларнинг урф-одатлари мисол қилиб келтирилган. Ҳеч қанақанги университет ва институтлар бўлмагани ҳолда, замон мутафаккирлари томонидан ишлаб чиқилган ахлоқий меъёрлар, Ислоом, Буддизм, Лаосизм таълимотлари орқали ҳаётий ўғитлар, панд-насиҳатлар баён этилганки, улар ўқувчига жуда катта таъсир ўтказди. Уларни маънавий бойитади.

Романни синчиклаб кузатганлар бўлса, унинг аксарият бобларида саналарни мучал ҳисоблари воситасида белгиланишини кўради. Маълумки русларда азалдан мучал ҳисоби бўлмаган. Бу ҳисоб Осиё, шарқ халқларига тегишли бўлиб, улар рус ерларига қилган ҳарбий юришлари оқибатларида, ёки кейинчалик русларнинг Осиёга юришлари, бу тарафларга қилинган сафарлари оқибатида бу ҳисобдан хабардор бўлганлар. Калашников воқеалар таъсирини ошириш, айтиши осийликлар анъаналари, удумлари, расм-русмлари қаторида бундан ҳам усталик билан фойдаланади.

6731 йил ёзида... деб бошлайди муаллиф романнинг иккинчи боб, бешинчи қисм ўн олтинчи бўлимини. Қизиқ, бу санани у қаердан олган экан? Бу рақамлар албатта кўпчиликни қизиқтириб қўйиши табиий. Худди мусулмонларнинг ҳижрий шамсий ва ҳижрий қамарий йил ҳисоблари сингари, бошқа халқларнинг ҳам ўз йил ҳисоблари бўлган. Қадимда одамлар ўз билганларича ва замоналари алломалари кўрсатганича ҳисоб олиб борганлар. “Дунё яратилганининг 6731 йили...” деб таъкидланмоқда. Демак, борлиқ яралганига шунча йил бўлибди-да! Мен қаердадир, 10 000 йил деб ўқиган эдим. Лекин унда бу ҳисоб буюк тўфондан бошлаб ҳисобланган эди. Нух алайҳиссалом кемалари куруқликка чиққанидан сўнг янги ҳисоб бошланиб, ўша воқеаларга 10 000 йил бўлди, деб шарҳ берилган эди. Бу ерда эса...

Исай Калашников Бурятия Давлат мукофоти лауреати, Бурятистон Халқ ёзувчиси. Унинг номида Жамғарма ташкил қилинган ва у ҳозирги кунда ҳам фаолият олиб бориб турибди....

Китоб 2010 йилда таржима қилиб бўлинган бўлса ҳам, уни нашр эттириш ишлари шу кунгача чўзилди. Баъзан китоб ҳолида чоп эттириш учун маблағ ва ҳомийлар масаласи бўлса, баъзида яна бошқа бир сабаблар туфайли ўша пайтда дунё юзини кўрмади. Аммо унинг биринчи жилдини электрон вариантда мен ўз шахсий сайтимда эълон қилган эдим. Улгурганлар уни ўқишгани ҳақида мен билан ёзишган ҳам эдилар. Лекин, 2016 йилда “Жаҳон адабиёти” журналининг ташаббуси, ғайрати билан у сиз, азиз китобхонларга ҳам етиб борганидан бошим осмонга етди, десам, ишонаверинг. Шу ўринда мен унинг “Жаҳон адабиёти” саҳифаларида нашр этилишига бош-қош бўлган ўша йиллари журнал Бош муҳаррири бўлган Шухрат Ризаев, ажойиб таржимон устозимиз Амир Файзуллоларга ва таҳририят аъзоларига ўзимнинг чуқур миннатдорлигимни изҳор қилмоқчиман. Сабр таги раҳмон, деганларидай, 2018 йили китобнинг биринчи жилди, 2019 йили эса иккинчи жилди “Ўзбекистон энциклопедияси” нашриётида чоп этилиши ва китоб дўконларига бориб етиши эса, назаримда мамлакатимиз ноширчилигининг ҳам катта ютуғи бўлди деб ўйлайман.

Шунча таърифдан сўнг китоб ўзи нима ҳақда деб берилган саволга ҳам жавоб бериш керак бўлади. Ким бу китобни уруш ҳақида дейиши мумкин. Бошқа биров Чингисхон ҳақида экан дейди. Учинчи одам дўстлик, садоқат, қариндошчилик, севги ҳақида деса, эҳтимол. Чиндан ҳам булар ҳаммаси романда етарлича бор. Аммо мен бу китобни **кибр** ҳақида деган бўлардим. Шу сўз асарнинг бошидан охиригача бир қизил ҳошиядай ўтиб боради. Назаримда, Иблиснинг сифати бўлмиш кибр инсонларнинг, миллати ва ирқидан қатъий назар, инсониятнинг кушандасига айланган. Фикр қилиб тарих кенгликларида сайр қилиб кўрилса, Искандарни енгишимиз мумкин бўла туриб, енгилганимиз ҳақиқатку.

Минг йил аввал Чингисхонни, беш юз йил аввал Шайбонийхонни енгишимиз муқаррар бўлиб тургани ҳолда шаҳарларни, давлатларни бой бердик. Сабаби ҳукмдорларнинг кибрлари, манманликлари ва ёки бирлашмаганлари, Жалолиддинлар турганда Ўзлокшоҳларга кунимиз қолганида. Фақат туронзаминда эмас, Хитойлар, Танғутлар ва Русия ховандилари, ҳукмдорлари, князлари ҳам ўзаро бирлашмадилар, бир-бирларига кек ва кибр қилдилар. Азалий аламларини душман бостириб келганида байроқ қилиб олдилар.

Шайбонийдан кейин яна беш асрча вақт ўтди. Чор Россияси ярим йўлга келиб бўлган, бир-икки ҳамла билан Туркистон ҳудудига жойлашган

салтанатларни қўлга олишга кўз тикиб турган даврлар ҳам эсингиздадир? Бухоро амири, Хоразм ва Қўқон хонлари бирлашмадилар. “Менга тегинмайди, қўшнилари билан эса ишим йўқ” қабилида тутдилар ўзларини. Ҳатто руслар томонида туриб уларга ёрдам ҳам беришди, бир-бирларини мағлуб қилиш ишига маслаҳатчи ва ёрдамчи бўлишди. Бирлашмадик. Кибр қилдик. Менимча китобнинг асл ғояси шу ва унинг буюк мақсади одамлар, элатлар, миллатларни бирлашишга даъват қилиш. Мана шу юксак мақсадларга кўз тутган муаллиф ниҳоятда гўзал бадиий ифодалар билан бу фикр, ғояларни юмшоқлик билан, ҳаётий мисоллар билан яхши кўрдириб, севдириб кўяди. Бу мавзунини узок давом эттириш ва секин олиб бориб, Бирлашган миллатлар ташкилотидаги тарафқашликларга ҳам тақаш мумкин. Аммо бу мутлақо бошқа суҳбат бўлади.

Шу кунгача, баъзи бир тасодифий қўлга тушиб қолган китобларни ўқишдан ранжимаган бўлсам, бошқа пайт мутолаа завқидан фақат чексиз ҳузур олганман. Китобдай камтар ва оқил дўст, меҳрибон ва ғамхўр бирон-бир инсонни кўрмадим. У тўғри йўл кўрсатадиган, бошингни силайдиган, орқангдан кўзи ёшланиб кузатиб қоладиган авлиёсифат оқсоқолга ўхшайди. Балким Ҳизр деганлари китобдир!